

Interfaces interativas e jogadores no metaverso: uma perspectiva humana-afetiva no cenário competitivo esportivo eletrônico

Doutor Dorival Rossi (UNESP)
Doutoranda Gabrielly Del Carlo Richene (Mídias e Tecnologia - UNESP)
Doutorando Guilherme Cardoso Contini (Design – UNESP)
Doutorando Henrique Pachioni Martins (Mídias e Tecnologia - UNESP)
Doutora Roberta Spolon (UNESP)

INTRODUÇÃO

Assim como os videogames, o esporte eletrônico conquistou seu espaço e respeito na sociedade. Jogadores humanos se transmutam para o lado pós humano por meio de interfaces gamificadas a fim de interagirem e competirem entre si dentro do metaverso. A cada ano, times de jogadores são formatos (ou atualizados) e reúnem-se em prol de conquistar de um novo troféu. Acerca desse sistema, observou-se a existência de inter-relações entre os e-players e seu público que desencadeiam experiências afetivas em dois pontos de vista: entre os jogadores, dentro do cenário pós humano, e fora da imersão digital, sob uma perspectiva mais humanizada. Assim sendo, a pesquisa analisa a caminhada da relação humano-máquina desde sua popularização até os comportamentos humano-afetivos dentro e fora do cyberspaço, a fim de levantar um olhar atento para essa nova era de interação e experiências entre interfaces que reúnem pessoas de todos os gêneros e idades.

UM BREVE PANORAMA

Os jogos eletrônicos vieram para ficar. De computadores gigantes do M.I.T. à videogames de mesa (chamados de consoles), ou até mesmo telefones celulares, o entretenimento digital tornou-se acessível e viável para todas as idades e grande parte da maioria das classes sociais, gerando jogadores por todo o mundo. Nos tempos modernos, computadores de mesa e aparelhos *mobile* (como celulares, *smartphones*, *tablets*, *etc*) também acabam recebendo edições de quase todos os tipos de *games*, cuja maioria necessitava de um aparelho específico para obtê-lo.

Isso possibilitou o nascimento de um nicho específico dentro dos jogos eletrônicos. Este entretenimento, que uma vez apenas saciava uma necessidade de socialização, ou de auto

superação, gerou dois tipos de jogadores: os profissionais, que jogam pela glória, e os casuais, que jogam por diversão. Os jogadores profissionais, por sua vez – e dependendo do *game* – reúnem-se em times formados por mais outros jogadores também profissionais ou fazem carreira solo para brigar pelo primeiro lugar em um determinado jogo.

Esse universo competitivo *gamer* reúne tanto jogos eletrônicos de mesa (dos consoles de mesa), quanto jogos para aparelhos móveis e computadores. Atualmente, os mais populares trazem times formados por vários jogadores eletrônicos que disputam em gêneros como futebol (como FIFA), FPS (*first person shoot*, ou jogos atiradores em primeira pessoa, como *Counter Strike*), MOBA (*multiplayer online battle arena*, como *League of Legends*), luta (como *Street Fighter*) e dentre outros. Na figura 1 é possível conferir um exemplo de evento onde acontece uma competição e-sportiva:

Figura 1 – Competição de eSports.

Fonte: GE. Disponível em:

<https://ge.globo.com/esports/noticia/esports-o-que-sao-como-surgiram-e-tudo-sobre-o-cenario-competitivo.ghtml>.

Acesso em: 16 de jan. 2022.

Os primeiros times e jogabilidades em massa (e em rede) popularizaram-se no Brasil ao mesmo tempo em que a internet também ganhou mais velocidade de conexão. Pouco antes da internet banda-larga conquistar seu espaço dentro de cada casa em todo o país, por volta dos anos 2002 a 2005, o ponto de encontro em comum dos jogadores era nas chamadas *Lan houses*:

estabelecimentos que possuíam vários computadores bem equipados e com os *games* populares instalados, todos interconectados entre si e com conexão *on-line*.

Os computadores interligados por uma rede de *internet* gerava uma conexão entre eles que permitia os jogadores competirem entre si. Além disso, a internet banda larga possibilitava uma conexão na rede muito mais veloz do que a internet discada. Isso permitia uma jogabilidade com outros usuários em tempo real, pois o tempo-resposta dos comandos de um computador de jogador para o outro computador do outro jogador era, praticamente, imediato.

Muitos jogadores que eram familiarizados entre si costumavam reunir-se nas *lan houses* em um horário e data em comum para buscar o entretenimento em conjunto. Para fins comparativos, isso seria a mesma coisa que combinar um churrasco com os amigos do trabalho ou os colegas de classe, em um sábado de sol, à tarde, na chácara, por exemplo. Geralmente, esse encontro de lazer entre os jogadores que praticavam esse *esport* costumava ser chamado por “corujão”, uma vez em que esses mesmos jovens jogadores reuniam-se às madrugadas de um final de semana para a jogatina.

Com o passar do tempo, a rede passou a ser contemplada nos computadores pessoais de cada jogador em suas próprias casas, então as *lan houses* acabaram caindo em “desuso”, perdendo espaço para o conforto da casa dos jogadores que agora poderiam competir *on-line* e em sua própria máquina pessoal. Aplicativos e *softwares* que conectavam os usuários por mensageiros instantâneos e vozes permitem que dois ou mais jogadores à distância compartilhem os momentos e experiências entre si e em tempo real.

Ou seja, era e ainda é possível jogar *on-line* e, ao mesmo tempo, conversar via voz, mantendo diálogo com os demais jogadores ao mesmo tempo. Isso permite aos jogadores que participem da brincadeira com mais afinco, podendo trocar informações entre si durante a jogatina. Informações como localização dos inimigos e dos aliados, estratégias que tem em mente, ou até mesmo contar eventualidades sobre suas vidas pessoais. Alguns desses aplicativos eram: MSN Messenger, ICQ, *Team Speak*, *Skype*, e atualmente (2022), temos o *Discord*, plataforma cujo foco visa justamente atender às demandas dos jogadores *on-line*.

Com a velocidade da internet evoluindo cada vez mais, a proporção desse *gameplay* tomou largas escalas a ponto de reunir mundialmente jogadores em grandes eventos tanto digitais quanto presenciais, patrocinados por várias marcas participantes desse universo. Essas

marcas ou empresas podem ser as produtoras dos próprios jogos que são utilizados na prática “e-sportiva” em questão, podem ser os criadores das máquinas de computadores utilizadas, as produtoras dos acessórios para os chamados “PC gamers” como poltronas ergonômicas, mouses profissionais, teclados *gamers*, fones de ouvido com microfone integrado etc. Esses acessórios, por sua vez, são detalhes trabalhados com foco no *gameplay online*, que otimizam a performance do jogador durante o jogo.

Este cenário, onde existem grandes competidores que disputarão pelo melhor posicionamento no *podium* dentro dos jogos em questão é, atualmente, chamado por eSports. Os membros de cada time que participam da competição recebem o nome de ePlayer, que seria eJogador, na tradução literal. Essa prática esportiva eletrônica, por assim dizer, veio despertando jogadores bem jovens e a atenção da população mundial para esse fenômeno que vem cada vez mais ganhando destaque na sociedade.

O ESPORTE E O E-SPORT

Para compreender mais sobre o esporte eletrônico, o primeiro passo seria trabalhar o significado e compreensão do esporte em si, para enfim adentrar no universo eletrônico do mesmo. Popularmente falando, a caracterização daquilo que é determinado por esporte é dado pelo ato de praticar um exercício físico que movimenta o corpo humano. Todo mundo entende que a prática de esporte é uma atividade de exercício físico, no entanto que envolve algumas determinâncias que classificam tipagens do mesmo.

A grosso modo, muitas pessoas podem interpretar que a prática esportiva envolve o jogo com equipamentos ou ferramentas reais. Essa crença limitante é compreensiva, uma vez em que, no Brasil, o futebol é um esporte jogável que tem uma bola como principal item, e é tido como o esporte mais popular em todo o país. No entanto, nem todos os esportes “brincam com bola”, e nem todos os esportes necessitam de um corpo físico performando em sua potência máxima para desenrolar.

Dentro da classificação de esporte, temos vários tipos do mesmo, onde cada qual trabalha com suas regras e objetivos, e em sua grande maioria consiste em trazer competições entre

peças e ou times, onde jogarão pela conquista do melhor lugar dentro das condições pré-determinadas desse jogo – também conhecido como regras do jogo.

Em uma tradução livre, Tiedemann (apud WAGNER, 2006) traz em sua amplitude o significado do que é o esporte, complementando o parágrafo anterior, e que posteriormente será conectado ao esporte eletrônico no próximo:

“Esporte” é um campo cultural de atividades onde o ser humano em sua consciência voluntaria-se a ir em direção a outras pessoas em suas consciências na intenção de desenvolver suas habilidades e missões – particularmente nas áreas em que já são habilidosos – e para compararem-se entre si de acordo com as regras propostas pela prática esportiva sem que isso possa danificá-los ou prejudicá-los. (WAGNER, 2006, p. 2)

O esporte eletrônico, por assim dizer, é considerado por muitos como uma prática esportiva devido às várias similaridades para com os princípios do esporte, mas principalmente à competitividade presente nos jogos eletrônicos. Alguns pesquisadores consideram como um atleta eletrônico aqueles que necessitam de uma máquina de computador para realizar o feito. Portanto, o esporte determinado pelo computador (aqui, podendo ser interpretado por máquina, aparelho móvel *mobile*, etc) necessário para realizar tal atividade que é executada pelos usuários ou jogadores profissionais é dado como esporte eletrônico, ou eSport.

O ato de jogar, por assim dizer, ainda é algo que está em aceitação para algumas pessoas, dependendo de sua idade e *hobbies*. Para uma mãe que sustenta um lar e zela pelas melhores condições físicas e intelectuais de seus filhos, o jogar um videogame pode parecer ameaçador, um fator de delimitação para a sua qualidade de vida. Para um pai que tem como paixão jogar videogames desde a sua infância, com seus primos e família, o jogar é um ato de nostalgia, diversão e conexão entre as pessoas queridas.

Portanto, a representação do que é o jogar um videogame está diretamente e fundamentalmente ligada à perspectiva pessoal de cada pessoa, e como ela o julgará útil e necessário ou não para aqueles que jogam ou para si própria. E, embora seja pouco falado, sentir-se útil ou servir a um ou à sociedade é uma atividade que, quase sempre, dignifica o ser, que preenche o interior humano com afeto. Essa prática esportiva dentro do ponto de vista profissional e, principalmente, pessoal, foi observada como pontos de afetos relevantes que serão dissertados à seguir.

PERSPECTIVA HUMANO-AFETIVA NO JOGAR #01

Até aqui, fora brevemente dissertado sobre o início dos games e do uso da rede para expandir e aprimorar laços entre jogadores de todo o mundo. Embora o cenário eSportivo que mais comporta essa categoria seja o competitivo, fora notado que um sentimento de caráter afetivo alimenta os jogadores que fazem dessa prática algo mais digno ou, até mesmo, além do esperado.

Considere que um jogador busca jogar um *game* para fins de entretenimento. Neste cenário comum, temos uma pessoa buscando por um método de lazer que lhe traga alegrias e distrações pelos próximos minutos ou horas. Quando um jogador passa várias horas dedicando seu tempo e esforço em um game, é possível que este torne-se um jogador nato, desenvolvendo habilidades acima da média de jogadores para com esse ou mais jogos. Aqui, foi detectado uma perspectiva humana-afetiva no jogar, onde o jogador buscou meios dentro daquele jogo para desenvolver suas habilidades de modo que isso o satisfaça através dessa prática, como se fosse uma atividade voluntária, que será melhor dissertado a seguir.

Em sua obra, McGonigal (2011) costuma dizer que o jogar videogames é uma atividade voluntária de resolver um problema. Considerando que os jogadores jogam videogames por livre e espontânea vontade, ou seja, eles mesmos selecionam o que querem jogar, como jogar e qual hora jogar, e que todo jogo possui seu mundo com suas regras e objetivos pré-determinados pelo sistema e pelo jogo em questão, então o ato de jogar pode então ser, sim, considerado como tal.

Para exemplificar melhor essa teoria, considere o game Super Mario 64 (Nintendo, 1996), para Nintendo 64 (Nintendo, 1996). O game exige que o jogador conquiste um total de 120 estrelas ao concluir o jogo completamente. Portanto, para avançar no jogo, é preciso ir conquistando estrelas aos poucos, adquirida ao completar aquilo que as regras do estágio exigiu. Embora não seja necessário conquistar as 120 estrelas para concluir o jogo com maestria e perfeição, é possível realizar o feito com menos, aproximadamente, 88 estrelas.

Em primeira instância, é comum o jogador apenas adquirir o número mínimo de estrelas para poder concluir o jogo rapidamente. Mas a sede pelo *replay*, ou seja, desejo por jogar

novamente e por buscar superar suas próprias limitações para com as dificuldades do jogo fazem com que os jogadores retornem e tentem completar as demais 120 estrelas.

A primeira observação afetiva se manifesta sobre desse fato. Uma vez em que uma pessoa (o jogador) se dispõe a jogar algo desconhecido (ou conhecido), este se submete a obedecer às regras de um *game* para fazer parte daquele universo. Ou seja, o jogador se voluntaria à busca pelo domínio ou então conhecimento dessas mesmas regras. Tomar conhecimento dessas regras significa explorar os limites de navegação desse território cibernético: dominar os comandos dos controladores para haver o controle sobre a personagem ou avatar que o representa, buscar e desenvolver a maestria para mover-se livremente dentro da física proposta na programação do jogo e das limitações que debilitam esse espaço cibernético e, finalmente, encontrar meios de se divertir no meio de toda essa turbulência, uma vez em que o jogo eletrônico existe com esse intuito de entretenimento.

Percebível é como essa situação é completamente similar à de uma vida real. Fora do videogame, o mesmo usuário também há de se deparar com uma série de condições adversas para poder avançar nas etapas da vida. Por exemplo, para deslocar-se de um lado da cidade para o outro, ele precisará realizar uma longa caminhada, ou por meio de um veículo privado, ou até mesmo de um transporte público. Ao mesmo tempo, alguém que precisa de um transporte para outro lugar, costuma ter uma missão a ser concluída: renovar um documento, ir ao trabalho, comprar algo, fazer uma visita ao médico, visitar alguém, resolver algum documento burocrático, por exemplo.

Diante desse panorama, a humanidade é forçada a resolver problemas diariamente. No entanto, para tantos outros, voluntariamos-nos para obter alguma performance bem sucedida ou, até mesmo, criar uma condição melhor para alguma coisa. Por exemplo, analise o seguinte pensamento: “se vou ao shopping center para acessar à academia de musculação, posso aproveitar a viagem para tomar um suco verde a fim de matar minha fome e me nutrir com qualidade.” Neste caso, houve uma atividade obrigatória, mas que permitiu ao usuário de otimizar esse tempo para fazer algo conveniente para seu tempo e condizente com sua causa.

Voltando ao exemplo de Super Mario 64, seria a mesma situação do exemplo anterior. Concluir o jogo, ou seja, ir à academia de musculação é o mesmo que conquistar as 88 estrelas. Mas, para manter-se firme em seu propósito de buscar uma melhor qualidade de vida e

alimentar-se bem, o usuário poderia ter pulado a chance de fazer isso e ir para a praça de alimentação optar por um *fast food*, pois otimizaria tempo ao adquirir o alimento com agilidade e “matar” sua fome mais rapidamente. Mesmo assim, voluntariou-se a fazer melhor, e venceu o desafio de auto sabotar-se e se contentar com o pouco em prol da alta performance, o que seria a mesma coisa que buscar conquistar as 120 estrelas.

Essa metáfora “Mariana”, por assim dizer – e, quer dizer, derivada do exemplo do jogo do Mario – também é notada nas competições e-Sportivas. Os jogadores que competem entre si visam a conquista pelo número 1 (o primeiro lugar). No entanto, antes mesmo de haver a competição, este mesmo jogador, individualmente, teve de submeter-se a superar a si próprio diversas e diversas vezes para tornar-se alguém destacável e de alta performance.

Concluindo, o primeiro afeto pode ser chamado de um auto afeto, onde o jogador visa justamente vencer suas próprias limitações e as mesmas do jogo, para e dominar as regras e controlabilidades deste a fim de sentir-se apto e feliz pela conquista pessoal “desbloqueada”.

PERSPECTIVA HUMANO-AFETIVA NO JOGAR #02

Na mesma obra de McGonigal, e ainda mais afundo, outro trecho que encaixa-se perfeitamente dentro deste contexto eSportivo, e seria onde a autora cita uma espécie de fenômeno de superação dentro das jogatinas, que será dissertado à seguir. O termo “*owned*”, significando derrotado ou humilhado, foi bem recorrente por volta dos anos 2010 adiante, onde a diversão consistia em conseguir jogar melhor que o seu competidor concorrente, a ponto de derrotar o adversário:

Ownar alguém significa atingir uma vitória tão expressiva que é praticamente impossível não exultar depois. Ela se origina da palavra “*own*” (possuir, deter), e tem sido usada há muito tempo como abreviatura popular entre os jogadores para o comentário presunçoso: “Sou tão bom nesse jogo que eu o *owno*”. (MCGONIGAL, 2011, p. 92).

E é justamente aqui em que outra perspectiva humana-afetiva fora detectado. No primeiro cenário, temos um jogador nato que utiliza suas habilidades em jogo para se auto satisfazer. Ou seja, o jogador não apenas joga por prazer e lazer, mas por um propósito de ser o melhor, de se

sobressair, de obter um lugar de destaque – mas com esplendor. Neste segundo cenário, temos o encontro de dois ou mais jogadores natos que batalham pela melhor colocação, mas buscando vencer pela glória.

Esse sentimento de glorificação, por sua vez, pode acompanhar um ar de superioridade para com quem o conquista. McGonigal (2011) traz um estudo do pesquisador de emoções pró-sociais, Dacher Keltner, cuja pesquisa “conduziu experimentos sobre os benefícios psicológicos da provocação” (p. 92), da qual acredita que a mesma desempenha um forte papel para “formar e manter relacionamentos positivos”:

“A provocação é como uma vacina social”, explica Keltner. “Ela estimula o sistema emocional da ponta receptora.” A linguagem depreciativa e provocadora nos permite despertar as emoções negativas dos outros de uma maneira discreta – estimulamos uma quantidade bastante pequena de raiva, dor ou constrangimento. Essa pequena provocação tem dois efeitos poderosos. Primeiro, ela reafirma a confiança: a pessoa que está provocando demonstra sua capacidade de ferir, mas, ao mesmo tempo, mostra que a intenção não é essa. Da mesma forma que um cachorro brinca de morder outro para mostrar que quer ser amigo, escancaramos nossos dentes mutuamente para lembrar que poderíamos ferir, mas nunca realmente *feriríamos*. De forma contrária, ao permitir que alguém nos provoque, confirmamos nossa vontade de estar em uma posição vulnerável. Demonstramos ativamente nossa confiança na preocupação que a outra pessoa tem por nosso bem-estar emocional.” (MCGONIGAL, 2011, p. 93)

Embora pareça destrutivo, os jogadores que costumam brincar de provocar seus adversários tem esse tipo de comportamento em ambientes que permitem tal atitude, e cuja ação desenvolve a mesma reação da qual retorna para os mesmos através de uma provocação também. Portanto, embora haja realmente um instinto superior em buscar vencer de maneira épica e gloriosa, também existem esses detalhes de comportamentos entre os jogadores, que se manifestam como amizades ou rivalidades, podendo afeiçoar os laços entre alguns jogadores.

A busca pela qualificação que torna o jogador apto a ser diferenciado dos demais jogadores foi, até então, o motivo que desencadeou a primeira observação humana-afetiva dentro do cenário e-sportivo. Nesta segunda observação, existe a competição em si ocorrendo, onde os jogadores buscam vencer de maneira épica, podendo, então, “ownar” (MCGONIGAL, 2012, p. 92) ou não seus adversários, através de estratégias e jogabilidades de um jogador profissional ou até mesmo por meio de provocações dentro do jogo ou até mesmo no momento da fala entre os jogadores.

O momento da fala por voz em tempo real é uma hora em que os jogadores conversam entre si, através de videoconferência ou áudio chamada, e que ocorre durante o *gameplay*. Em parágrafos anteriores, fora comentado sobre os aplicativos de áudio e vídeochamadas como Discord, onde os jogadores reúnem-se para conectar-se entre si e conversar durante as jogatinas. Por fim, sendo ela positiva ou não, a provocação pode vir a ocorrer dependendo do jogo e do momento de fala, sendo este por meio de voz, gestos e ações da personagem ou avatar dentro do próprio jogo, por via da fala, etc.

PERSPECTIVA HUMANO-AFETIVA NO JOGAR #03

E, por fim, a última perspectiva afetiva está no reconhecimento pelos queridos que participam da vida desse jogador: seus pais, seus parentes, seus amados e amigos de maneira geral. Neste caso, o afeto desenvolve-se ao buscar o reconhecimento de quem é reconhecido pelo jogador.

No primeiro caso, temos um jogador que almeja a sua alta performance, o seu próprio auto reconhecimento. No segundo caso, temos o mesmo jogador em competição, buscando utilizar suas habilidades para sobressair-se diante dos demais. Neste terceiro cenário, o afeto gira em torno do reconhecimento das demais pessoas para com esse jogador.

Para alguns jogadores que tiveram seus videogames desde a primeira infância, o jogar e o colecionar (*games*) existe como forma de nostalgia, de “portal do tempo”, como se fosse um álbum de fotografias antigo. Alguns tutores e familiares ainda conseguem manter os hábitos que criaram essas memórias por meio de novos videogames e computadores ou, até mesmo, reunindo-se para jogar à moda antiga. Muitos destes gostam de jogar pelos hábitos que foram cultivados naquele tempo, e conseguem mantê-los ao longo da vida. Muitas franquias como a Nintendo e seu Super Mario Bros. lucram com essa nostalgia ao desenvolver novos jogos que relembrem os antigos, trazendo de volta através do design afetivo como a jogabilidade, a trilha sonora, as cores e o visual retrô porém modernizados, etc.

Outros jogadores apenas gostam de ter seus queridos reconhecendo e acompanhando suas habilidades e frustrações, mas principalmente que esteja presente nos momentos onde as emoções são mais intensas. Contrapartida, no caso do *e-player*, a vida do atleta de alta

performance é sustentada pelo compromisso entre o jogador e a entidade que mantém o contrato. Considerando um jogador adolescente, de acordo com a psicóloga Raquel Nogueira (Jornal Extra, 2020), é preciso tomar cuidado para acompanhar os avanços e as derrotas do jogador, pois o mais preocupante é o jogador entender a seriedade do compromisso adquirido para com a sua profissão.

Além dessa perspectiva psicológica envolvida no acompanhamento do trabalho do jogador e-sportivo, há também o momento de reconhecimento dos fans e dos simpatizantes para com o trabalho do e-atleta. Estes acabam criando comunidades e clubes para colecionar vídeos e outros registros de momentos de seu trabalho, gerando admiração, motivação e rivalismos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se, a partir desta pesquisa, que o jogar conquistou patamares bem mais elevados que o de ser somente uma opção de lazer para o jogador. E, com o desdobramento dos esportes eletrônicos, nasceu então uma nova categoria para o jogador de alta performance, que tem uma dedicação e desempenho ímpar comparado aos jogadores casuais, que levou ao patamar de ser uma profissão.

O ato de jogar consegue suprir uma série de demandas e características no ser humano que acaba sendo recompensador. Apenas como um ferramenta de entretenimento, ele costuma atender necessidades básicas que vão desde um passatempo até um instrumento sociológico. Ou, até mesmo como McGonigal (2011) afirma em sua obra, o ato voluntário de jogar é uma maneira de buscar solucionar um problema, o que convida o jogador a sentir-se útil e aprender com as lições e regras daquele universo cibernético de onde estiver imergido enquanto joga.

Em um campo mais extenso de pesquisa, como qual este artigo visou abordar, foi possível compreender o jogar como um mecanismo de resgate, de auto afirmação, onde o jogador que mais vence e obtém os melhores resultados consegue um lugar de destaque diante dos demais, adquirindo, assim, fama, admiração, consideração e outros sentimentos de boa fé ou até mesmo negativos, como inveja, ciúmes etc.

Por fim, esse sentimento afetuoso gerado pela conquista de ser um jogador de destaque, por se tornar alguém digno de admiração diante dos demais jogadores e outros não jogadores,

somado ao ato voluntário de solucionar problemas dentro e fora dos *games*, leva à conclusão de que o cenário e-sportivo não traz somente uma possibilidade de carreira no mercado de trabalho e na mídia, mas também de auto reconhecimento e reconhecimento a nível mundial que traz felicidade para aquele que consegue tornar disso o seu diferencial na vida.

REFERÊNCIAS

DARIANO, Daniela. 'Pais de atletas deveriam ter treinamento emocional', diz psicóloga que atende atletas de elite. Extra, 16 out. 2020. Disponível em: <https://extra.globo.com/mulher/resenhando-mae-de-adolescente/pais-de-atletas-deveriam-ter-treinamento-emocional-diz-psicologa-que-atende-atletas-de-elite-rv1-1-24690253.html>. Acesso em: 23 jan. 2022.

MCGONIGAL, J. Realidade em jogo: por que os games nos tornam melhores e como eles podem mudar o mundo. Rio de Janeiro: Best Seller, 2011.

MENEZES, Bruna C. O que são esports? Como surgiram e os principais jogos competitivos. Ge, 1 ago. 2020. Disponível em: <https://ge.globo.com/esports/noticia/esports-o-que-sao-como-surgiram-e-tudo-sobre-o-cenario-competitivo.ghtml>. Acesso em: 16 jan. 2022.

WAGNER, Michel G. On the Scientific Relevance of eSports. In International Conference on Internet Computing. CSREA Press, London, UK, 437–442. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.84.82&rep=rep1&type=pdf>.

Como citar este texto:

ROSSI, Dorival; RICHENE, Gabrielly D. C.; CONTINI, Guilherme C.; MARTINS, Henrique P. Interfaces interativas e jogadores no metaverso: uma perspectiva humana-afetiva no cenário competitivo esportivo eletrônico. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 50-62